

OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARINING KRIPTOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Aynakulov Toxir Turg'un o'gli
Abdurashidova Lobar Ulug'bek qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

aynaqulovtohir@gmail.com

lobarabdurashidova83@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oqimli shifrlash algoritmining amaliy ahamiyati, jihatlari, va kriptobardoshligi haqida so'z yuritiladi. Hamda simmetrik shifrlash algoritmlari oilasiga mansub bo'lgan oqimli shifrlash algoritmlari va ularning yaratilish asoslari, shuningdek, psevdotasodifiy sonlar generatorlarining turlari va ishlab chiqish asoslari tahlil qilingan. Shuningdek oqimli shifrlash algoritmlarining strukturasi hamda umumiy mohiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Tasodifiy sonlar generatori, oqimli shifrlar, XOR, SVS, RC4 shifri, A5/1 shifri, psevdotasodifiy sonlar generator, Gidrid, kombinatsion generatorlar, filtrlovchi generatorlar, vaqt nazorati generatorlari.

Abstract: This article discusses the practical importance, aspects, and crypto-resistance of the stream encryption algorithm. Stream encryption algorithms belonging to the family of symmetric encryption algorithms and the basics of their creation, as well as the types of pseudo-random number generators and the basics of their development were analyzed. Also, the structure and general essence of stream encryption algorithms were studied.

Keywords: Random number generator, stream ciphers, XOR, SVS, RC4 cipher, A5/1 cipher, pseudo-random number generator, Hydride, combinational generators, filter generators, time control generators.

KIRISH

Oqimli shifrlash algoritmlari simmetrik shifrlash algoritmlari oilasiga mansub bo'lib, unda har bir ochiq matn belgisi nafaqat foydalanilgan kalitga, balki uning ochiq matn oqimidagi joylashuviga qarab shifrlangan matn belgisiga aylanadi. Oqimli shifrlashda shifrlash jarayoni blokli shifrlarga nisbatan boshqacha yondashuv asosida amalga oshiriladi

Oqimli shifrlashda esa shifrlash birligi bir bit yoki bir bayt bo'ladi. Natija odatda undan oldin o'tgan shifr oqimiga bog'liq bo'ladi. Bunday shifrlash sxemasi ma'lumotlar oqimini uzatish tizimlarida qo'llaniladi, ya'ni bunda ma'lumotni uzatish ixtiyoriy vaqtda boshlanishi va tugatilishi mumkin.

Agar shifrlash jarayoni ochiq ma'lumotni ifodalovchi elementar (masalan: bit, yarim bayt, besh bit, bayt) belgilarni shifirma'lumotni ifodalovchi elementar belgilarga akslantirish asosida amalga oshirilsa, bunday

shifrlash algoritmi uzluksiz(oqimli) shifrlash sinf turkumiga kiradi.Ushbu toifadagi shifrlash algoritmlarining umumiy sxemasi quyidagicha:

1-rasm: Algoritmlarining umumiy sxemasi

Oqimli shifrlash algoritmini amaliyotga joriy qilishning quyidagi asosiy yo'nalishlari mavjud:

- kiruvchi ma'lumotlar oqimining tezligi bir necha Gb/s dan ortiq bo'lgan o'ta yuqori tezlikda turli video va audio ma'lumotlarni shifrlash;
- kriptografik himoyalashning apparat-dasturiy vositalari parametrlari (xotita hajmi, sarf qiladigan quvvati) bo'yicha cheklolarga ega tizimlar (portativ va mobil qurilmalar hamda maxsus apparaturalar);
- faqatgina oqimli usullar bilan amalga oshiriladigan oqimli raqamli imzo, real vaqt rejimida axborotni butunligini tekshirish.
- amaldagi kriptotahlil usullariga nisbatan bardoshli bo'lgan.

Oqimli shifrlash algoritmlarining strukturasi juda oddiy, blokli shifrlash algoritmlari bilan solishtirganda kam sondagi elementlardan tashkil topgan. Kalit vazifasini bajaruvchi, davr uzunligi katta bo'lgan bitlar ketma-ketligini generatsiya qiluvchi modul oqimli shifrlarning asosiy elementi sifatida xizmat qiladi.

Oqimli shifrlash algoritmlarining turli kriptotahlil usullariga nisbatan bardoshlilikini oshirish uchun bir necha siljitish registrlari qo'llanilgan va registrlar hamda algoritmi boshqa elementlarining ichki holati qiymatlarini aralashtirish bo'yicha maxsus amallar joriy etilgan.

Shifrlashning yuqori bardoshligini ta'minlash uchun katta davrga ega bo'lgan, takrorlanmaydigan kalitlar ketma-ketliklarini generatsiya qilish zarur.

Pseudotasodifiy sonlarni generatsiyalash.

Uzluksiz shifrlash algoritmlari asosini PTKK ishlab chiqaruvchi generatorlar tashkil etadi.Bunday generatorlarning asosiy kriptobardoshligi xarakteristikasi ushbu

generatorlar hosil qilgan ketma-ketlikning tasodifiyligidir. Xosil qilingan ketma-ketliklar bloklarining tasodifiylik darajasi ma’lum bir kriteriyalar orqali baholanadi. Tasodifiylik darajasi yuqori bo’lgan psevdotasodifiy ketma-ketlikni ishlab chiqaruvchi genaratorlar zamonaviy kriptotizimlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Tasodifiy ketma-ketliklar kriptografiyada quyidagi maqsadlarda qo’llaniladi: simmetrik kriptotizimlar uchun tasodifiylik darajasi yuqori bo’lgan seans kalitlari va boshqa kalitlarni generatsiya qilishda;

-asimetrik kriptotizimlarda qo’llaniladigan katta qiymatlar qabul qiluvchi parametrlarning tasodifiy boshlang’ich qiymatlari generatsiyasida;

-blokli shifrlash algoritmlarining boshlang’ich tasodifiy qiymat talab qiluvchi CBC, OFB va va boshqa qo’llanilish tartib-qoidalari uchun tasodifiylik darajasi yuqori bo’lgan boshlang’ich vektorlar hosil qilishda;

-elektron raqamli imzo tizimlarida katta qiymatga ega parametrlar uchun dastlabki tasodifiy qiymatlarni generatsiyasida;

-bitta protocol orqali bir xil ma’lumotlarni xar-hil kalitlar qo’llash bilan shifrlab xar-xil ko’rinishda uzatish uchun talab qilinadigan xolatlarda kali tuchun yetarli uzunlikdagi tasodifiy ketma-ketlik xosil qilishda, masalan SSL va SET protokollarida.

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak ushbu maqolada kvant algoritmlarni yechishda qo’llaniladigan qcl (quantum computation language) tili, uning operatorarining ishlash jarayonlari va Deutsch algorimini ishlash prinsiplari keltirib o’tilgan. Kvant jarayonlarning asosiy tamoyillari, fizikaviy va algoritmik talqinlari hisobga olingan. Ushbu jarayonlar tizimni tahlil qilishda global optimallashtirish muammolariga samarali yechimlarni qidirishda va kutilmagan holatlarni oqilona boshqarishda qo’llaniladigan algoritmlarning tasniflari keltirilib o’tilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI.

1. Musayev A.I. Mavjud oqimli shifrlash algoritmlari asoslarini tadqiq qilish va yangi kriptobardoshli algoritmlar yaratish. Axborot xavfsizligi yo‘nalishi bo‘yicha magistr darajasidagi dissertatsiya ishi. Toshkent, 2008
2. Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В. Математические и компьютерные основы криптологии: Учебное пособие. – Минск, ООО «Новое знание», 2003. – 382.
3. Асосков А.В., Иванов М.А. Поточные шифры, М: КудицОбраз, 2003. – 336.
4. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
5. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.